

**ПРОКУРАТУРАНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДА ҚОНУНЧИЛИК
ТАШАББУСИ ҲУҚУҚИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ АСОСЛАРИ****Saidov Shoxruxxon Muzaffarovich****Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti****Huquqiy fanlar kafedrası o'qituvchisi,****PhD Тел: +998770030003****e-mail: ishonqulov2016@mail.ru****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10458498>**

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг илк маротаба норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс этиш тарихи, унинг такомиллашуви, прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги йўналишидаги фаолиятига оид маълумотлар олимларнинг илмий-назарий қарашлари таҳлил қилинган ҳолда ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ ижодкорлиги, қонун ижодкорлиги, Бош прокурор қонунчилик ташаббуси субъекти, прокуратура органлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Таъкидлаш лозимки, прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти илк маротаба “СССР прокуратураси тўғрисида” 1979 йил 30 ноябрдаги Қонунда ўз аксини топган. Хусусан, унинг 3-моддасида прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида қонунчиликни такомиллаштиришда ва совет қонунларини тарғиб қилишда иштирок этиш белгиланган эди. Шу билан бирга ушбу Қонуннинг 9-моддасида СССР Бош прокурори ҳамда иттифоқ республикалари прокурорларига тегишлича СССР Олий Кенгаши, иттифоқ республикалари олий кенгашлари президиумларига қонунларни шарҳлашни талаб қилувчи масалалар бўйича тақдимнома киритиш ваколати мустақамланган.

Ўзбекистон ССРнинг 1978 йил 19 апрелда қабул қилинган Конституциясида эса, илк маротаба Ўзбекистон Республикаси прокурори қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи эғалиги мустақамлаб қўйилди (105-модда). Шу билан бирга унинг 9-бўлими “Одил судлов, арбитраж ва прокурор назорати” деб номланиб, унинг 21-боби бевосита “Прокуратура”га бағишланган (175-177-моддалар).

Мустақиллик йилларида прокуратура органларининг ривожланишида 1992 йил 8 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ–313-сон Фармони билан Ўзбекистон ССР прокуратураси Ўзбекистон Республикаси прокуратурасига айлантирилиши муҳим қадам бўлди.

Ушбу Фармон билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунлар аниқ ва бир хил ижро этилиши устидан назоратни таъминлаш, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, жумҳурият суверенитетини ҳимоя қилиш мақсадида Иттифоқ қарамоғидаги Ўзбекистон ССР прокуратураси Ўзбекистон Республикаси прокуратурасига айлантирилди ҳамда республика ҳудудида иш кўраётган Ўрта Осиё транспорт прокуратураси, унинг органлари негизида вилоят прокуратураси ҳуқуқига

эга бўлган Ўзбекистон Транспорт прокуратураси ташкил этилиб, у Ўзбекистон Республикаси прокуратурасига бўйсундирилди¹.

Шу билан бирга прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятидаги иштирокининг муҳим шаклларида бири бўлган Бош прокурорнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг конституциявий асослари яратилди (Конституциянинг 83-моддаси).

Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши (2001 йил 29 августда янги таҳрирда қабул қилинган) ҳам мустақил прокуратура органлари фаолиятининг мустақкам ҳуқуқий асоси бўлди. Унинг 3-моддасида прокуратура фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида қонунчиликни такомиллаштириш ва қонунларни тарғиб қилишда қатнашиш кўрсатилган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган (9-модда).

Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида ҳам Конституция ва эски таҳрирдаги қонунда ўтган ваколатлардан бири, яъни Бош прокурорнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатасига қонунчилик ташаббуси билан мурожаат этиши мумкинлиги (13-модда) назарда тутилган, шунингдек, қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ишида иштирок этиш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланган (4-модда)².

Бугунги кунга келиб, прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятидаги иштирокининг мустақкам конституциявий-ҳуқуқий асослари яратилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳам Бош прокурорнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи мустақкамланди (83-модда), шунингдек, “Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши”га оид бешинчи бўлимнинг 24-бобида бевосита “Прокуратура” органлари фаолияти тартибга солинди (118-121-моддалар).

Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширади (118-модда). Бу борада В.Ю.Шобухиннинг Бош прокурорнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи Конституция даражасида мустақкамланишини адолатли ва табиий деб ҳисоблаши тўғрисидаги фикрини қўллаб-қувватлаш мумкин³.

Таъкидлаш лозимки, прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятидаги иштирокининг ҳуқуқий асослари прокуратура ҳамда норма ижодкорлиги фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси прокуратураси органлари тўғрисида” 1992 йил 8 январдаги ПФ–313-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 97-модда.

² Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-II-сонли “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

³ Шобухин В.Ю. Правовое просвещение как перспективное направление прокурорской деятельности // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2016. – №5. – С. 34.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунда ҳам прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлигида иштирок этиши асосий фаолият йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган. Хусусан, прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида Қонуннинг 1992 йил 9 декабрдаги таҳрирдаёқ “қонунчиликни такомиллаштириш ва қонунларни тарғиб қилишда қатнашиш” кўрсатилган бўлса, ушбу йўналиш Қонуннинг 2001 йил 29 августдаги янги таҳририда “қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ишида иштирок этиш” деб белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, Қонуннинг янги таҳрири прокуратура органларининг бу борадаги фаолиятини бироз торайтиради, яъни “қонунчиликни такомиллаштириш” деганда барча турдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қамраб олинган бўлса, “қонун ижодкорлиги фаолияти” деганда фақатгина қонунлар тушунилади.

Шу боис, фикримизча, ҳозирги вақтда прокуратура органлари нафақат қонунлар, балки Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш орқали “ҳуқуқий бўшлиқларни” бартараф этишда, тизимли муаммоларни ҳал қилишда фаол қатнашаётганлигини инобатга олиб, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 4-моддасидаги **“қонун ижодкорлиги фаолиятида” сўзларини “ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида” деб ўзгартириш мақсадга мувофиқ.**

Прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятидаги иштирокини мустаҳкамлашда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сонли қарори билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида **Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш муаммоларини таҳлил қилиш бошқармаси** тузилиши муҳим аҳамиятга эга.

Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш муаммоларини таҳлил қилиш бошқармаси прокуратуранинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини мувофиқлаштириш вазифасини бажаради ҳамда амалда прокуратура органлари тизимида ҳуқуқ ижодкорлиги соҳасида ягона сиёсат юритилишини таъминлайди.

Бу борада Бошқарманинг Бош прокурорнинг 2017 йил 31 августдаги 137-сон буйруғи билан тасдиқланган низомига асосан Бош прокуратура таркибий тармоқлари томонидан ишлаб чиқилган, шунингдек, бошқа давлат органлари ва ташкилотларидан кўриб чиқиш (келишиш) учун келиб тушган норматив-ҳуқуқий ҳамда идоравий ҳужжатлар лойиҳалари Бошқарма билан мажбурий тартибда келишилиши шартлиги белгиланганлиги ҳам сўзимизни тасдиқлайди. Бошқарма ҳозирги вақтда прокуратура органлари томонидан қонунчиликни такомиллаштириш бўйича салмоқли ишларни амалга ошироқда.

Прокуратура органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш шаклларида бири бу прокуратура тўғрисидаги қонун билан белгиланган ҳолларда ва тартибда норматив ҳужжатларни келишиш, шунингдек, идоравий ҳужжатлар қабул қилишдир. Мазкур ҳолатда келишиш ушбу норматив ҳужжатнинг қонун талабларига ёки уни қабул қилишга ваколатли орган қарорига мувофиқлигини ва мавжуд

камчиликларни бартараф этиш чораларини кўришни ҳуқуқий назорат қилишнинг махсус усулида ифодаланади⁴.

Бу борада Д.Р.Паштов “қонун ижодкорлиги фаолиятида прокуратуранинг иштироки деганда, прокурорларнинг ўз ваколатлари доирасида қонун ижодкорлиги принципларига риоя қилган ҳолда амалга ошириладиган ишлаб чиқиладиган, қабул қилинаётган ва амалда бўлган қонунларнинг ижтимоий муносабатларни қонун устуворлиги, бирлик ва қонунийликни мустаҳкамлаш, инсон ва фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда жамият ва давлатнинг қонун билан кўриқладиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи (вакиллик) органларига қонунчилик ташаббуси ҳуқуқидан фойдаланган ҳолда қонунларнинг лойиҳаларини киритиш ҳамда давлат ҳокимияти қонун чиқарувчи (вакиллик) ва ижро этувчи органлари, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга тегишли даражадаги бошқа органларга қонунларга ўзгартиш, қўшимча киритиш, бекор қилиш ёки қонунларни қабул қилиш бўйича таклифлар бериш воситасида ҳуқуқий тартибга солиш эҳтиёжларига мувофиқлигини ўрнатишга йўналтирилган фаолияти ҳисобланади”⁵, деб ёзади.

В.Б.Ястребов ҳам прокуратуранинг қонун ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш функциясини унинг назорат функцияси билан чамбарчас боғлиқлиги ҳақида гапириб, прокуратура томонидан янги қонунлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш, амалдаги нормаларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар асосланадиган асосий материаллар айнан назорат функциясини амалга ошириш жараёнида тўпланишини қайд этади. Прокурор назорати амалиёти, муаллифнинг ёзишича, прокуратура фаолиятининг устувор йўналишларини кўрсатиб беради ва бу қонунчилик ечимларининг мақбул йўллари танлашга кўмаклашади. Назорат амалиёти материаллари қонунларни ижро этишнинг самарали механизмини аниқлашда муҳим рол ўйнайди ва бу улар ҳаётийлигини таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Муаллиф ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш прокуратура функция сифатида ўзининг амалга оширилишида назорат функциясидан келиб чиқади, деб хулоса қилади⁶.

Фикримизча, прокуратуранинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида қонунчилик ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиш имкониятлари билан иштирок этиши прокурор назоратини ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамланишига кўмаклашади.

Бир гуруҳ олимлар прокуратуранинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида ва фуқароларнинг ҳуқуқий тарбиясида иштирок этишини мустақил функциялар деб ҳисоблашни таклиф қиладилар⁷. Бироқ, ушбу фикрга ҳамма тадқиқотчилар ҳам қўшилмайдилар. Хусусан, М.С.Шалумовнинг ёзишича, “прокуратура учун, бошқа ҳохлаган давлат органига бўлгани каби, функция – бу ҳуқуқий категориядир. Функция деб фақатгина қонунда

⁴ Дудин Н.П., Головки И.И. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Конспект лекций. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. — С. 18-19.

⁵ Паштов Д.Р. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. — М., 2014.

⁶ Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. — М.: Городец, 2001. — С. 103.

⁷ Розенфельд В.Г., Фролов А.В. О функциях и организации деятельности прокуратуры // Журнал российского права. — 1999. — № 2. — С. 69

мустаҳкамланган мажбуриятларнигина ҳисоблаш мумкин”⁸, деб ёзади. Ёки бўлмаса, А.Ю.Винокуров ҳам прокуратуранинг ҳуқуқ ижодкорлигида иштирок этиши мустақил функция бўла олмаслигини таъкидлайди⁹.

Бизнинг фикримизча, ҳуқуқ ижодкорлигида иштирок этиш прокуратура фаолиятининг устувор йўналишларидан бири эканлигини, шунингдек, Бош прокурор қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эгалигини, қолаверса, сўнгги вақтларда прокуратура органларининг қонунчилик ташаббуслари тобора ортиб бораётганлигини инobatга олиб, прокуратуранинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш функциясини мустақил функция сифатида эътироф этиш мумкин. Бунда прокуратура ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш орқали давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати масалаларини тартибга солувчи асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ваколатига эга бўлган ваколатли органлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш орқали инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга кўмаклашишини хулоса қилиш мумкин.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси прокуратураси органлари тўғрисида” 1992 йил 8 январдаги ПФ-313-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 97-модда.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-II-сонли “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.
3. Шобухин В.Ю. Правовое просвещение как перспективное направление прокурорской деятельности // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2016. – №5. – С. 34.
4. Дудин Н.П., Головки И.И. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Конспект лекций. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт
5. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городец, 2001. – С. 103.
6. Розенфельд В.Г., Фролов А.В. О функциях и организации деятельности прокуратуры // Журнал российского права. – 1999. – № 2. – С. 69
7. Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. – Кострома, 2001. – С. 57.
8. Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. – С. 5-6.

⁸ Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. – Кострома, 2001. – С. 57.

⁹ Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. – С. 5-6.